

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛКНИНГ РИВОЖИГА СУН'ИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИНГ ТАЪСИРИ

Каньязов Есемурат Султамуратович

юридик фанлар номзоди

e.kanyazov@ima.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171054>

Аннотация: Данная статья обсуждает значение искусственного интеллекта в контексте развития интеллектуальной собственности. Рассматриваются инновационные подходы, которые искусственный интеллект предоставляет для защиты и управления правами на интеллектуальную собственность, такие как автоматизированное обнаружение нарушений и поддержка принятия решений. Анализируются этические и правовые аспекты использования искусственного интеллекта в сфере интеллектуальной собственности, включая вопросы авторства и распределения прав. В заключении подчеркивается потенциальная роль искусственного интеллекта как инструмента для стимулирования инновационного прогресса и развития интеллектуальной собственности в различных областях.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная собственность, автоматизация, защита прав, правовые аспекты, этика, инновации.

Annotatsiya: Ushbu maqolada intellektual mulkni rivojlantirishda sun'iy intellektning ahamiyati muhokama qilinadi. Sun'iy intellekt intellektual mulk huquqlarini himoya qilish va boshqarish uchun taqdim etadigan innovatsion yondashuvlarni, masalan, huquq buzilishlarini avtomatlashtirilgan tizimlarda aniqlash va qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash masalalarini muhokama qiladi. Intellektual mulk sohasida sun'iy intellektdan foydalanishning axloqiy va huquqiy jihatlarini, jumladan mualliflik huquqi masalalari alohida tahlil qilingan. Xulosa sifatida turli sohalarda innovatsion taraqqiyotni va intellektual mulkni rivojlantirishni rag'batlantirish vositasi sifatida sun'iy intellektning potentsial roli va imkoniyatlari ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, intellektual mulk, avtomatlashtirish, huquqlarni himoya qilish, huquqiy jihatlar, etika, innovatsiyalar.

Respublikamizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida mulk huquqini cheklashga oid har qanday harakat faqat sud orqali bo'lishi¹, *Yangi O'zbekistonning 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasida* milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash,

intellektual mulk himoyasi sohalarida milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti bitimlarining talablariga muvofiqlashtirish nazarda tutilgan². Shu boisdan, sohaga doir huquqiy normalarni xalqaro standartlarga moslashtirish, intellektual mulk ob'ektlariga nisbatan huquqlarni himoya qilish, intellektual mulkka nisbatan huquqbuzarlik uchun javobgarlikni belgilash ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Intellektual mulk bir muncha murakkab, mohiyatan turli soha bilimlarini o'zida mujassam etadi. Uni tartibga soluvchi qonunlar birmuncha chalkash va murakkab harakter kasb etib, ushbu soha tushunish va talqin qilish qiyin tuyuladi. Shunday bo'lsada, intellektual mulk zamonaviy jamiyatning muhim tarkibiy qismidan biri hisoblanadi

Sun'iy intellekt barcha sohalarni o'zgartiruvchi kuchga aylandi. Intellektual mulk sohasida sun'iy intellekt noyob muammolar va imkoniyatlar to'plamini taqdim etadi. Sun'iy intellekt texnologiyalari rivojlanishi bilan mulkchilik, huquqbuzarlik va an'anaviy intellektual mulk qonunlarining roli bilan bog'liq muammolar tobora murakkablashib bormoqda.

Qadim zamonlardan bir kishi o'z ishini osonlashtirmoqchi bo'lgan. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi bilan bir qator yutuqlarga erishildi. Sun'iy intellekt vaqt va resurslarni boshqa ishlarga, oila o'chog'iga, bolalarni tarbiyalashga, insoniyatni davom ettirishga, yaratishga, o'z-o'zini rivojlantirishga va hokazolarga sarflash uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Axir, bu sohalarning ba'zilariga sun'iy intellekt moslashish, takomillashtirish orqali erishish mumkin.

Ba'zi ekspertlarning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt rivojlanishining ushbu bosqichida asosiy munozaralar mustasno huquqlar, yaratilgan ob'ektga nisbatan mualliflik huquqi, intellektual mulk ob'ektining muallifligi masalalari mavjud³. Bu jarayonni nafaqat sun'iy intellektga nisbatan, balki jamiyat hayotining boshqa sohalarida ham kuzatish mumkin. Masalan, kino sanoati, shou-biznes va boshqalar sohalarida.

Ayrim olimlar sun'iy intellektning o'ziga xos xususiyatlarini qayd etishadi. O.Oqyulov sun'iy intellektni huquq sub'ekti sifatida emas, balki huquq ob'ekti deb hisoblaydi, chunki sun'iy intellektning o'z irodasi, manfaati va mustaqil ongi yo'q⁴. Ronal Chandra va Yoga Priastomo ta'kidlashicha, sun'iy intellektni aqlli ishlaydigan kompyuter dasturlarini o'rganish va ishlab chiqish sohasi deb

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.

³ Амбариян Е. Г., Чубарова Т. Ж. Робототехника, искусственный интеллект и интеллектуальные права // Юный ученый. – 2018. – №3. – С. 66-69. URL: <http://yun.moluch.ru/archive/17/1253>

⁴ Оқюлов О. Правовой статус интеллектуальной собственности. Т.: ТГЮИ, Дисс. на соис. уч.степ. докт.юр.наук. 2000. С.14,36.

hisoblash mumkin, bu ko'p jihatdan kompyuter dasturlashning yakuniy maqsadidir⁵. I.V.Ponkin va A.I.Redkina sun'iy intellekt o'z xatti-harakatini o'z-o'zidan moslashtirish, avtonom tarzda o'z-o'zini chuqur o'rganish (ma'lum bir sinf yoki undan kengroq muammolarni hal qilish), o'zini va uning quyi tizimlarini yoshartirish qobiliyatiga ega, deb hisoblashadi⁶.

P.M.Morxat sun'iy intellekt ishtirokida ishlab chiqarilgan intellektual faoliyat natijalariga intellektual mulk huquqlarini huquqiy tartibga solish rejimlari sifatida sun'iy intellekt yunitiga har qanday intellektual mulk huquqini berishni to'liq rad etish va sun'iy intellekt asarlari xizmat ko'rsatish ishlari sifatida qabul qilish hamda sun'iy intellekt va ushbu sun'iy intellektni yaratgan shaxsning gibrid vakolatlarini berish⁷.

Deshpande Rohan, Kamath Karan tadqiqotida sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan ixtiroga nisbatan huquqlar uning yaratuvchiga tegishli bo'lishiga doir masalalar Hindiston huquqi nuqtai nazaridan tadqiq etilgan. Unda mualliflar sun'iy intellektga huquq berilishi tegishli majburiyatlarga hamda majburiyatlarni ixtirochi yoki huquq egasiga yuklashning huquqqa mosligini ko'taradi deb ko'rsatadi. Patent idoralari sun'iy intellekt tomonidan ixtironi yaratishiga, ixtirochining insofililigini aniqlashga doir murakkab masalalarni aniqlash uchun tegishli texnologiyalar bilan qurollangan bo'lishi zarur⁸ degan xulosalarga keladi.

N.Imomovning fikricha, nanotexnologiyalar intellektual mulkning yangi va o'ziga xos ob'ekti hisoblanishi mumkin. Bu esa, nanotexnologiyalarga bag'ishlangan maxsus normativ-huquqiy hujjatni ishlab chiqish va qabul qilish zaruriyatini ko'rsatadi. Muallif o'z navbatida bu kabi texnologiyalarni amalda qo'llash bilan bog'liq munosabatlarga doir qoidalar, ijtimoiy xavfsizlik masalalari hamda javobgarlik masalalarini belgilash zarur⁹ deb hisoblaydi.

Q.Mexmonov patent huquqi mualliflarini rag'batlantirishni o'rganar ekan Patentlash professional nuqtayi nazardan qoniqish va mulkiy daromadni ham oshiradi. Sanoat mulki obyektlari mualliflarining tadqiqot va patent faoliyatidagi ishtiroki moliyaviy imtiyozlarni kutish bilan emas, balki ularning an'anaviy ilmiy

⁵ Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review // <<https://pdfs.semanticscholar.org/d959> –3 p. – P.1.

⁶ Понкин И.В., Редкина А.И. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. авторское право и смежные права. – 2018. – № 2. – С. 35–44. – С. 37–38.

⁷ Морхат П.М. Правосубъектность искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы. Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Москва, 2018. Стр.238-240.

⁸ Patentability of inventions created by AI – the DABUS claims from an Indian perspective/ // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2020/11. doi:10.1093/jiplp/jpaa146.

⁹ Имомов Н. Нанотехнологик иxtirolarni hufuqiy muhofaza qilishning ayrim masalalari. //Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва инновацион фаолият. Т.: 2016. 172-б. (128-137-б.) 137-б.

qiziqishlari bilan, masalan, e'tirof va hurmatga sazovor bo'lishga bog'liqdir deb ko'rsatadi¹⁰.

Bugungi kunda sun'iy intellektga (*Artificial Intelligence – AI*) asoslangan sanoat mulki ob'ektlariga huquqiy muhofaza hujjatlarini olish jarayoni keng kuzatilmoqda. Agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, 1998 yildan sun'iy intellekt sohasida doimiy o'sish kuzatilgan. Har yili 2012 yildan boshlab to 2017 yilgacha 103 ta kompaniya mutlaq huquqni qo'lga kiritgan.

Alphabet kompaniyasi (uning portfeliga *Google, DeepMind, Waymo* va *X Development* kiradi), ixtirolarga beriladigan talabnomalar (3 814 ta) bo'yicha faqatgina 10-o'rinni egallaydi va sun'iy intellekt sohasida huquqiy muhofaza olgan kompaniyalarning yetakchisi hisoblanadi. *Apple* va *Microsoft* kompaniyalari ham boshqa tashkilotlar va ularga tegishli huquqlarni xarid qilish bilan faol shug'ullanishgan. *IBM* va *Intel* kabi kompaniyalar asosiy e'tiborini yetuk kompaniyalarga qaratgan bo'lsada, olingan kompaniyalar – startaplar hisoblanadi va ularning ba'zilarining potfelida patentlar bo'lsa, boshqalarida hech qanday huquqiy muhofaza hujjatlari bo'lmagan. Bu degani, kompaniyalar xarid qilishning asosiy maqsadi muayyan aktivlarni, professional kadrlarni, shuningdek ma'lumotlar bazasi, nou-xau va boshqa intellektual mulk huquqlarini qo'lga kiritish hisoblanadi¹¹.

Sun'iy intellekt masalalari bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlarga e'tibor qaratsak, ular hali ham shakllanish bosqichida turibdi. AQShda 2017 yil dekabr oyida 2017 yilgi "Sun'iy intellektning qo'llanilishi va real evolyusiyasini fundamental tushunish to'g'risida"gi qonun loyihasi (H.R.4625 – Future of artificial intelligence act) ishlab chiqildi va Kongressga taqdim etildi¹².

2017 yilda Yevropa Parlamenti komissiya rezolyusiyasi bilan bir qatorda "Robotexnika bo'yicha fuqarolik-huquqiy normalar"da uzoq muddatda robotlar uchun maxsus huquqiy maqomni belgilash zarurligini belgilab berdi, shunda hech bo'lmaganda eng murakkab avtonom robotlar o'z harakatlari uchun javobgar bo'lishi va mustaqil qarorlar qabul qiladigan yoki uchinchi shaxslar bilan mustaqil ravishda o'zaro munosabatda bo'ladigan elektron shaxslar maqomiga ega bo'lishi mumkinligi qayd etdi¹³.

Mehmonov Q. Sanoat mulki obyektlari mualliflarini rag'batlantirish masalalari. //Yurisprudensiya huquqiy ilmiy-amaliy jurnal. 2023, 4-son. –B.44-54

¹¹ Фрэнсис Гарри о будущем интеллектуальной собственности: возможности и проблемы. Сентябрь 2017 г. Доклад ВОИС 2019 г. из серии «Тенденции развития технологии» Краткое изложение Искусственный интеллект. 11-б.

¹² H.R.4625 – Future of Artificial Intelligence Act of 2017, 115th Congress (2017–2018). [//www.congress.gov/bill/115th-congress/housebill/4625/text](https://www.congress.gov/bill/115th-congress/housebill/4625/text).

¹³ The Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef.

Gen muhandisligi, klonlash bilan bog'liq holda ko'plab mamlakatlarda xavfsizlik va axloq tamoyillariga asoslangan taqiq joriy etilgan. Sun'iy intellektga kelsak, uni ijtimoiy hayotning turli sohalarida - o'yinchoqlardan tortib, sun'iy intellektni ma'lum bir davlat fuqarosi sifatida tan olishgacha o'rganish va qo'llash jarayoni davom etmoqda. Fuqarolik munosabatlarida xavfsizlik va barqarorlikni kafolatlashi uchun sun'iy intellektni huquqiy maqomi belgilanishi kerak.

Bugungi kunda sun'iy intellekt intellektual mulk ob'ekti sifatida analogiya qoidalariga bo'ysunadi. Agar sun'iy intellekt qandaydir xavf tug'dirsa, sug'urta qoidalari qo'llanilishi kerak, unga ko'ra ishlab chiqaruvchi, egasi yoki boshqa egasi (ijarachi, foydalanuvchi) o'zi ishlab chiqargan sun'iy intellektni sug'urta qilishi shart. Agar sun'iy intellekt maxsus o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lsa, unda transport vositalarini, samolyotlarni va boshqalarni ro'yxatdan o'tkazishga o'xshash ro'yxatga olish tizimi qo'llanilishi kerak.

Sun'iy intellekt va intellektual mulkda paydo bo'ladigan asosiy savollardan biri bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarning huquqiy rejimini belgilash hisoblanadi. Odatda, mualliflik huquqi to'g'risidagi qonunlar odamlar tomonidan yozilgan asarlarni himoya qilish uchun ishlab chiqilgan. Biroq, sun'iy intellekt tizimlari tobora takomillashgani sayin, ular mustaqil ravishda ijodiy asar yaratishga qodir bo'lib bormoqda. Shu o'rinda sun'iy intellekt yordamida yaratilgan asarlar mualliflik huquqi himoyasi ostida bo'lishi kerakmi, agar shunday bo'lsa, ularning qonuniy egasi kim hisoblanishi kerak? degan savol tug'ilishi tabiiy.

Mualliflik huquqi sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarga nisbatan noaniq, chunki ular odatda insonni muallif sifatida talab qiladi. Ba'zilar, sun'iy intellektni vosita yoki oddiygina yordamchi sifatida ko'rish kerakligini ta'kidlaydilar, bu esa mualliflikni inson dasturchisiga bog'laydi. Boshqalar esa, sun'iy intellekt tizimining noyob hissalarini e'tirof etgan holda, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlar uchun yangi mualliflik huquqi toifasini yaratishni taklif qilmoqdalar. Innovatsiyalarni rag'batlantirish va ijodkorlar huquqlarini himoya qilish o'rtasidagi muvozanatni topish sun'iy intellekt va intellektual mulk kelajagini shakllantirish uchun juda muhimdir.

Bu borada sud amaliyoti va huquqni qo'llash amaliyoti alohida tadqiqotlarni talab qiladi. Ayrim yurisdiksiyalar mualliflik huquqi haqidagi asrlar davomida yaratilgan qoidalarga tayanadi. AQShda sudda ko'rib chiqilgan

*Thaler v. Perlmutter*¹⁴ ishida sud “mualliflik huquqi amal qilishi uchun insonning muallif bo‘lishi asosiy hisoblanadi” degan xulosaga keladi va buni asarlarni yaratishda rag‘batlantirish olish uchun faqatgina muallif-insongina mualliflik huquqiga ehtiyoj sezishini qayd etadi¹⁵.

Milliy patent qonunlari sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda yaratilgan mahsulotga patent bermaydi. O‘zbekiston Respublikasining “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to‘g‘risida”gi Qonunining 9-moddasiga muvofiq sanoat mulki ob‘ektining muallifi bo‘lib, uni ijodiy mehnati bilan yaratgan shaxs hisoblanadi. Bunda faqat "jismoniy shaxs" patent muallifi bo‘lishi mumkin.

Tovar belgilari sohasida sun'iy intellekt tovar belgilarini himoya qilish jarayonini samarali bo‘lishini ta‘minlaydi. Avtomatlashtirilgan tizimlar katta doiradagi onlayn kengliklarni nazorat qiladi, tovar belgisiga nisbatan huquqlar buzilishi va kontrafakt holatlarini aniqlash imkonini beradi. Bu o‘z navbatida tovar belgilarini himoya qilishga doir choralarni samaradorligini oshiradi va kompaniyalarga o‘z brendlarini real vaqt rejimida himoya qilish imkonini beradi. Shunday bo‘lsada, sun'iy intellekt tizimlari tovar belgilari borasidagi ehtimoliy nizolar haqida mustaqil ravishda qaror qabul qiladi. Adolatli va aniq natijalarga erishish uchun avtomatlashtirilgan tizimlarning hamda inson nazorati asosidagi jarayonlarga doir huquqni qo‘llash amaliyoti o‘rtasida o‘ziga xos muvozanatni topish zarur.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, sun'iy intellekt intellektual mulk sohasida, ayniqsa, tovar belgilari va patent huquqi nuqtai nazaridan muhim rol o‘ynashini ta‘kidlash muhim. Avtomatlashtirilgan tizimlar vositasida intellektual mulkni himoya qilish samaradorligini oshirishi zarur. Sun'iy intellekt intellektual mulk huquqlarini himoya qilish va boshqarishning innovatsion usullarini taqdim etish orqali intellektual mulkni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Huquqbuzarliklarni aniqlash va qaror qabul qilishni qo‘llab-quvvatlash jarayonlarini avtomatlashtirish savdo belgilari, mualliflik huquqlari va patentlarni yanada samarali himoya qilishga olib keladi. Biroq, intellektual mulk sohasida sun'iy intellektdan foydalanishda, axloqiy va adolatlilik tamoyillarini hisobga olish kerak bo‘ladi.

¹⁴ THALER v. PERLMUTTER, 1:22-cv-01564, (D.D.C. Aug 18, 2023) ECF No. 24 <https://www.courtlistener.com/docket/63356475/24/thaler-v-perlmutter/>

¹⁵ Christopher T. Zirpoli. Generative Artificial Intelligence and Copyright Law. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10922>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.
2. Амбариян Е. Г., Чубарова Т. Ж. Робототехника, искусственный интеллект и интеллектуальные права // Юный ученый. – 2018. – №3. – С. 66-69. URL: <http://yun.moluch.ru/archive/17/1253>
3. Окюлов О. Правовой статус интеллектуальной собственности. Т.: ТГЮИ, Дисс. на соис. уч.степ. докт.юр.наук. 2000. С.14,36.
4. Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review //<<https://pdfs.semanticscholar.org/d959> –3 p. – P.1.
5. Понкин И.В., Редкина А.И. Искусственный интеллект и право интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. авторское право и смежные права. – 2018. – № 2. – С. 35–44. – С. 37–38.
6. Морхат П.М. Правосубъектност искусственного интеллекта в сфере права интеллектуальной собственности: гражданско-правовые проблемы. Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук. Москва, 2018. Стр.238-240.
7. Patentability of inventions created by AI – the DABUS claims from an Indian perspective/ // Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2020/11. doi:10.1093/jiplp/jpaa146.
8. Имомов Н. Нанотехнологик ихтироларни ҳуқуқий муҳофаза қилишнинг айрим масалалари. //Интеллектуал мулк объектларини тижоратлаштириш ва инновацион фаолият. Т.: 2016. 172-б. (128-137-б.) 137-б.
9. Mehmonov Q. Sanoat mulki obyektlari mualliflarini rag'batlantirish masalalari. //Yurisprudensiya huquqiy ilmiy-amaliy jurnal. 2023, 4-son. –B.44-54
10. Фрэнсис Гарри о будущем интеллектуальной собственности: возможности и проблемы. Сентябрь 2017 г. Доклад ВОИС 2019 г. из серии «Тенденции развития технологии» Краткое изложение Искусственный интеллект. 11-б.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1055_exec_summary.pdf
11. H.R.4625 – Future of Artificial Intelligence Act of 2017, 115th Congress (2017–2018). //www.congress.gov/bill/115th-congress/housebill/4625/text.
12. The Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)).
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef.

13. THALER v. PERLMUTTER, 1:22-cv-01564, (D.D.C. Aug 18, 2023) ECF No. 24 <https://www.courtlistener.com/docket/63356475/24/thaler-v-perlmutter/>
14. Christopher T. Zirpoli. Generative Artificial Intelligence and Copyright Law. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10922>